

6. Khojayeva, G. O‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. *Educational Research in Universal Sciences*, (2023/11), 879–882. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/454>

7. Khojayeva, G. Development of heuristic ability. *Educational Research in Universal Sciences*, 2023. 441–443. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5005>

8. Xo‘jayeva G.A. Raqamli ta‘lim sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarni evristik qobiliyatini rivojlantirish // “Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2023-yil 28-sentabr, TDPU. 462-464 b.

13. Xo‘jayeva G.A. Evrestik qobiliyatni rivojlantirishning // «Ta‘lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari» mavzusida xorijiy mutaxassislar ishtirokidagi Respublika ilmiy- amaliy konferensiyasi USAT-2023 yil, dekabr 581-584 b.

Прогнозирование потенциала варьирования значений фразеологизмов на основе словарных дефиниций

Амридинова Назира Шамсидиновна

(Самаркандский государственный институт иностранных языков)

Аннотация. Рассматриваются возможности варьирования значений фразеологизмов на основе словарных дефиниций в англоязычной литературе.

Ключевые слова: семантика, фразеологическая единица, фразеологическое значение, варьирование, фразеопотребление.

Потенциал, зону варьирования, стилистическую нагрузку семантики толкования ФЕ позволяют в некоторой степени прогнозировать различные типы помет в словарях.

А.В. Кунин, в своей работе «Курс фразеологии современного английского языка» отмечает, что: «Английская фразеология – это сложнейший конгломерат устойчивых сочетаний слов, стилистический диапазон которых варьируется от нейтральных общелитературных оборотов до жаргонных вульгаризмов. Недостаточная разработанность фразеологической стилистики, подвижность границ различных стилистических разрядов, таких, например, как нейтральный или книжный, а также изменение нормы фразеопотребления в значительной мере затрудняют определение стилистического статуса фразеологизмов. Вследствие этого система стилистических помет, представленная в словарях, не может считаться неизменной, так как она часто не поспевает за жизнью языка и нуждается в коррективах. Тем не менее, эта система при всей ее условности помогает более точно понять функционирование фразеологизмов в контексте» [А.В. Кунин 1996: 96].

Во-первых, пометы типа «ав.», «авто», «бот.», «биол.», «бухг.», «геог.», «геол.», «астр.», «поэт.», «тех.», «унив.», «хим», «шахм.», «школ.», «юр.», «зоол.», «карт.», «ком.», «мат.», «муз.», «полит.», «рел.», «театр.», «тор.», «финн.», «церк.», «эк.», и т.п. позволяют определить профессиональные группы

лиц, которые чаще будут использовать семантические варьирования ФЕ в процессе коммуникации, в определенных ситуациях, а также места, учреждения, где возможны более частотные показатели применения ФЕ.

Например: *principal boy* театр. – травести, актриса, исполняющая мужскую роль [АРФС: 104], *character assassin* амер. полит. – злостный клеветник (о человеке, который в ходе политической кампании не гнушается никакими средствами, чтобы скомпрометировать противника) [АРФС: 52].

Во-вторых, пометы типа «австрал.», «англ.», «амер.», «англо-норм.», «англо-фр.», «греч.», «ирл.», «исл.», «исп.», «ит.», «новозел.», «ср.лат.», «ст.-фр.», «фр.», «шотл.» свидетельствуют о многих факторах. Например: о языке или определенном варианте языка, где возникла ФЕ; о границах языка, в котором возможно наиболее частое употребление и варьирование семантики ФЕ; временной период, как: средневековая латынь, старофранцузский язык; а также границы межязыкового соотношения ФЕ: англо-французский.

Например: *drop one's bundle* «австрал. жарг.» - покориться судьбе, сдаться, капитулировать [АРФС: 114], *be the worse of drink* «шотл.» - подвыпить, хватить лишку, быть навеселе, под хмельком ср. базовую форму с предлогом *for* в британском варианте [АРФС: 226], *take into camp* «амер.» - убить, погубить [АРФС: 122]. Если обратиться к контекстам употребления последней ФЕ, то перед нами происходит варьирование значения в примерах «стать убийцей» - «As I understand it Sir Gawaine killed seven of his sons, and still he had six left for Sir Marhaus and me to take into camp» [M. Twain A Connecticut Yankee in King Arthur's Court: 108] или «погибнуть» - «One night the trap took Mrs. Jones' principal tomcat into camp, and finished him up» [АРФС: 122].

В-третьих, пометы типа «вульг.», «эвф.», «бран.», «ласк.», «ирон.», «груб.», «презр.», «пренебр.», «усил.», «шутл.», выражают стилистическую нагрузку ФЕ, позволяют прогнозировать признаки позитивной или негативной оценки в семантике ФЕ. Например: *blind man's holiday* шутл. – сумерки (дословно 'праздник слепого') [АРФС: 391], *a pain in the ass* амер. вульг.-тошнотворный тип, субъект, от которого с души воротит (дословно 'боль в заднице') [АРФС: 560]. Однако нельзя утверждать, что при наличии пометы с положительной оценкой, в контексте ФЕ будет варьироваться только с позитивном оттенком. Здесь наиболее важная роль отводится самому контексту. Порой семантика ФЕ из положительной переходит в отрицательную и наоборот.

Ср. ФЕ *gentleman (knight или squire) of the pad* уст.эвф. ' «рыцарь с большой дороги», разбойник' [АРФС: 559] в контексте:

...the two squires of the pad were absent in different direction [W. Scott. The Heart of Mid-Lathian].

Комментарии, предоставляемые словарем к ФЕ, позволяют лучше изучить все оттенки значения и способствуют расширению варьирования семантики ФЕ применительно к ситуации.

Во-первых, этимологические комментарии раскрывают лингвистические и экстралингвистические причины происхождения ФЕ. Например:

When Adam delved and Eve span who was then a (the) Gentleman? Один из лозунгов крестьянской войны в 1381 г., приписываемых сподвижнику Уота Тайлора монаху Джону Боллу [АРФС: 31] - о человеке, кичащемся своим происхождением.

Во-вторых, другой вариант комментариев – уточнительный. Они позволяют уточнить границы варьирования семантики ФЕ. Например:

Turn turtle – опрокинуть, перевернуть верх дном (о судне, лодке). The canoe turned the turtle with them. [Fr. Marryat. Monsieur Violet: 378]

I was suddenly awakened at five o'clock by a violent shaking of the ship. At first I thought that she, being almost empty, was «turning turtle» [<https://translate.academic.ru/>] [АРФС: 783].

To turn upside down. Commonly used for boats and ships that capsize and turn through 180° so their hulls are above their superstructure, but it can refer to any vehicle in a similar position [YD].

Had the tortoise turned turtle in some sulphurous cul-de-sac? [LD].

turn turtle - overturn accidentally; «Don't rock the boat or it will capsize!» [FD].

Как видно из примеров, варьирование семантики ФЕ в словарях происходило не выходя почти за рамки комментариев, уточняющих средства передвижения по воде, исключая дефиницию в Your dictionary, где возможно применение ФЕ с другими транспортными средствами.

В-третьих, комментарии, предостерегающего характера, способствуют уменьшению вероятностей ошибочного понимания ФЕ и ее варьирования. Например:

lead by the nose в значении 'держать кого-то в подчинении' нельзя путать с русской ФЕ «водить за нос», которая имеет совсем другое значение «обманывать кого-то».

«You can't have everything cut and dried. They are peculiar people that way». «I don't care how peculiar they are» Essex said vigorously, «I am not going to be led by the nose» [АРФС: 538].

To influence someone so much that you can completely control everything that they do; Dominate or control someone, as in “The Moor ... will tenderly be led by the nose as asses are” [W. Shakespeare. Othello: 55] [LD].

1. Fig. to force someone to go somewhere (with you); to lead someone by coercion. John had to lead Tom by the nose to get him to the opera. I'll go, but you'll have to lead me by the nose.

2. Fig. to guide someone very carefully and slowly. (As if the person were not very smart.) He will never find his way through the tax form unless you lead him by the nose. Don't lead me by the nose! I'm coming! [FD].

В-четвертых, комментарии, которые дают описание устаревшему значению одного из компонентов ФЕ, способствуют правильности восприятия

семантики ФЕ. В случае же если словарь не использует подобного рода комментарии, то в процессе коммуникации говорящий может неправильно употребить ФЕ или ее варьированный признак. Например:

time and tide wait for no man – время не ждет. Tide должно быть объяснено с учетом устаревшего значения «время», «благоприятный случай».

Now that was a favourite sayings of Jake Beam's, who used to be stationmaster at the old Bertha Furnace station, before they discontinued the passanger station «Time and tide» he would say so solemn ...[АРФС: 766].

The opportunities of life will pass you by if you delay or procrastinate in taking advantage of them.

You've had so many chances to get research grants or earn a master's degree, but you never get around to applying for any of them. You're going to end up stuck in the same dead-end career for your whole life, if you're not careful – time and tide wait for no man. В данном примере time and tide wait for no man употребляется относительно важности события на долгосрочную перспективу, потеря времени будет означать потерю дальнейших перспектив.

Hurry up or we'll miss the bus! Time and tide wait for no man. В данном случае Time and tide wait for no man характеризует короткий период [FD].

If you don't make use of a favourable opportunity, you may never get the same chance again [FD].

Таким образом, мы видим из примеров, что варьирование семантики ФЕ в словарях происходит не выходя почти за рамки комментариев, уточняющих средства передвижения по воде, где возможно применение ФЕ с другими транспортными средствами, а также присутствуют комментарии, предостерегающего характера, способствующие уменьшению вероятностей ошибочного понимания ФЕ и ее варьирования.

Литература:

1. Амридинова, Н. Ш. (2011). Актуализация денотативно-сигнификативной семантики фразеологических единиц (на материале английского языка). Вестник Челябинского государственного университета, (10), 16-18.

2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка Учеб, для ин-тов и фак. иностр. яз- 2-е изд., перераб - М.: Высш. шк., Дубна: Изд. центр "Феникс", 1996. - 381 с.

3. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. – Изд. 4-е. – М., 1984. – 944 с. [АРФС].

4. The Free Dictionary. URL : www.thefreedictionary.com/ [FD].

5. Urban Dictionary. URL : www.urbandictionary.com/ [UD].

6. Your dictionary // URL: <https://www.yourdictionary.com/> The American Heritage® Dictionary of the English Language, 5th edition, Webster's New World College Dictionary, Wiktionary, and Ologies & Isms, the Webster's New World Roget's A-Z Thesaurus. [YD].